

PARTE OCHO

APARATO FARÍNGEO (Cara y cuello) Y SISTEMA RESPIRATORIO

1.- APARATO FARÍNGEO (Cara y cuello)

INTRODUCCIÓN

Durante la cuarta semana y en posición ventral al encéfalo se encuentra el estomodeo rodeado de los primordios faciales: Prominencia frontonasal y el aparato faríngeo ubicado alrededor de la faringe primitiva (el extremo más caudal del intestino primitivo). En el proceso de morfogénesis el mesodermo interactúa con las CCN procedentes del neuroectodermo.

Tomado de: López Serna, N. (2012). Biología del Desarrollo. Cuaderno de Trabajo.

El aparato faríngeo está conformado por: arcos, bolsas, membranas y surcos, dispuestos a cada lado de la faringe primitiva donde endodermo, mesodermo y ectodermo se organizan gracias a la señalización molecular para junto a la prominencia frontonasal dar origen a diferentes estructuras .

APARATO FARINGEO Y PROMINENCIA FRONTO NASAL

Cada arco faríngeo tiene un núcleo mesenquimatoso (formado por mesodermo paraxial, mesodermo lateral y CCN), rodeado de ectodermo hacia fuera y endodermo hacia dentro.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

El núcleo mesenquimatoso dará origen a huesos a través de osificación membranosa y endocondral, a músculos, la dermis, vasos sanguíneos. El ectodermo formará la epidermis. El endodermo junto mesodermo y CCN formarán los componentes glandulares. Además las CCN formarán los componentes nerviosos.

Los centros cartilagosos de los arcos faringeos darán origen a los huesos del oido medio, apófisis estiloides del temporal, parte del maxilar inferior, hioides, cartílagos laríngeos y anillos traqueales.

DERIVADOS OSEO Y CARTILAGINOSOS DE LOS ARCOS FARINGEOS

El resto de huesos del viscerocráneo se forman a través de osificación membranosa.

El primordio muscular de los arcos faríngeos formarán los músculos de la masticación, de la expresión facial, constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe.

DERIVADOS MUSCULARES DE LOS ARCOS FARÍNGEOS

Los arcos aórticos o arterias de los arcos faríngeos formarán los diferentes componentes vasculares.

DERIVADOS DE LOS ARCOS AÓRTICOS O ARTERIAS DE LOS ARCOS FARÍNGEOS

Los pares craneales relacionados con los derivados de los arcos faríngeos son: trigémino, facial, glossofaríngeo y neumogástrico.

La primera hendidura, junto a la primera membrana y primera bolsa faríngeas darán origen a componentes del aparato auditivo.

Las hendiduras o surcos restantes formarán el seno cervical. Mientras que las bolsas se relacionan con el desarrollo de las amígdalas palatinas, el timo y las glándulas paratiroides.

DERIVADOS DE LAS BOLSAS, MEMBRANAS Y HENDIDURAS FARÍNGEAS

La glándula tiroides no proviene del aparato faríngeo, excepto las células parafoliculares que se originan en el cuerpo último branquial.

CORTE TRANSVERSAL EN LA REGION DEL CUELLO

Mientras los componentes del aparato faríngeo se organizan, se forman las cavidades nasal y bucal con sus respectivos componentes.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Cada una de las estructuras participará en la morfogénesis de la cara.

Mientras las prominencias nasales mediales y maxilares se fusionan a cada lado aparece en la línea media el segmento intermaxilar, que interactúa con los procesos palatinos y el tabique nasal para la formación del paladar.

FORMACIÓN DEL PALADAR

La lengua aparece al final de la cuarta semana en el piso de la faringe, a partir de la yema lingual media y yemas linguales laterales; pero en su formación también participan la cúpula y la eminencia hipofaríngea. El mesénquima de los arcos 1,3 y 4 forman el tejido conjuntivo y la vasculatura, mientras que los músculos derivan de los mioblastos procedentes de los somitas occipitales. Sus diferentes orígenes explican la inervación.

FORMACIÓN DE LA LENGUA E INERVACIÓN

Las glándulas salivales aparecen en la cavidad oral primitiva durante la sexta y séptima semana, como yemas que sufren un alargamiento mientras se forman los acinos y conductos.

DESARROLLO DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES

Los dientes se desarrollan en los denominados procesos alveolares de los huesos maxilares, por medio de la interacción entre mesénquima del primer arco faríngeo, el ectodermo y CCN.

FORMACION DE LOS DIENTES

En relación al primer surco o hendidura faríngea aparecen las prominencias preauriculares que darán origen al pabellón auricular.

FORMACION DEL PABELLÓN AURICULAR

PRINCIPALES DEFECTOS CONGENITOS DE LA CARA Y CUELLO

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA

Quiste:

Microtia:

Anotia:

Hipertelorismo:

Paladar hendido:

Labio leporino:

Displasia:

Conducto lacrimonasal:

Placoda:

Tabique nasal:

Micrognatia:

Agenesia:

CASO CLINICO : LABIO Y PALADAR HENDIDO

Paciente masculino, de 2 años, originario de la provincia de Imbabura. Producto de 3 Gesta. (las dos gestas anteriores fueron del primer compromiso de la madre).

Madre de 37 años, O Rh positivo, dedicada a la agricultura y ganadería, toma tratamiento para la Tiroides, antecedentes de Preeclampsia en el primer embarazo por gemelar hace 13 años, el mismo que terminó por cesárea a las 33 semanas de gestación con la obtención de un producto masculino y otro femenino. Segunda gesta a término hace 6 años, pero la niña falleció por neumonía a los 3 años.

Antecedentes de la Gestación: 4 controles Prenatales a las 6 semanas, 10 semanas 4 días, 20 semanas 6 días, y 33 semanas 2 días. Amenaza de aborto en el primer trimestre del embarazo, Alimentación materna deficiente, no recibió suplementación, niega exposición a teratógenos.

Padre de 41 años de profesión chofer, tiene 2 hijas, de 8 y 5 años.

En el carné de vacunas se observa: EG de 38 semanas, peso al nacer de 2300 g, APGAR 6/7; Talla 46 cm PC:33, defecto facial de labio y paladar.

Madre indica: Corrección quirúrgica de labio hendido unilateral derecho a los 6 meses y adaptación de prótesis palatina y que le realizaran cirugía correctiva para el cierre del paladar.

Cuadros recurrentes de otitis media supurada desde los 7 meses de edad.

Desarrollo Psicomotor. Sostén cefálico a los 6 meses. Monosílabos a los 8 meses, gateo a los 12 meses, caminó hace 5 meses, retraso psicomotor del 24 %.

Padecimiento actual. Presenta labio corregido quirúrgicamente y paladar hendido. Otorrea recurrente desde los 7 meses de edad y salida de alimentos por fosas nasales durante las comidas, se sospecha de hipoacusia por tener conducta de aislamiento y falta de atención a las indicaciones.

Exploración física. Paciente de edad aparente a la cronológica, responde pobremente a las indicaciones. Cicatriz paramedia en el labio superior, fisura de 1 cm en la unión de premaxilar- maxilar. Paladar blando hendido con úvula bífida y conducto auditivo externo derecho con otorrea.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

1. Realice el familiograma
2. Llene la historia clínica perinatal
3. Identifique los factores de riesgo prenatal y describa las posibles consecuencias (en 2 líneas para cada factor)
4. Coloque el diagnóstico completo del recién nacido.
5. Realice una breve revisión bibliográfica de la patología: Epidemiología, factores de riesgo, mecanismo embriológico, y consecuencias.
6. Explique porque el paciente padece de hipoacusia.
7. Establezca medida de prevención desde el campo obstétrico para evitar las recurrencia del defecto.

2.- SISTEMA RESPIRATORIO

INTRODUCCIÓN

Los componentes del aparato respiratorio inician su formación en la cuarta semana. El epitelio tiene origen endodérmico, mientras que el cartílago y músculo derivan del mesodermo esplácnico.

La laringe tiene su origen en la porción media del divertículo laringo-traqueal (intestino anterior). Mientras se alarga aparece el divertículo tráqueo-esofágico que divide al intestino anterior en una región ventral que formará la laringe, tráquea, bronquios y pulmones y una región dorsal que formará la orofaringe y esófago.

FORMACIÓN DE LA LARINGE

El orificio laríngeo adopta la forma de T debido a los engrosamientos aritenoides. Hay proliferación del epitelio con obliteración temporal de la luz a la octava semana, para recanalizarse entre la semana 9 y 10. Durante la recanalización se forman las cuerdas vocales.

FORMACIÓN DE LA EPIGLOTIS Y CUERDAS VOCALES

Mientras ocurre la separación del intestino con el divertículo laringo-traqueal en su extremo distal se forma la tráquea y dos evaginaciones laterales, denominadas yemas bronquiales. Las yemas bronquiales sufren divisiones dicotómicas sucesivas y crecen dentro de los canales pericardioperitoneales. El mesénquima esplácnico se organiza para formar el músculo, cartílago y vasos sanguíneos. Al mismo tiempo se forman la pleura visceral, cavidad pleural y pleura parietal.

FORMACIÓN DE LA TRÁQUEA Y YEMAS BRONQUIALES

FORMACIÓN DE LOS PULMONES

La maduración pulmonar se produce en 4 etapas: Seudoglandular, Canalicular, Sacular terminal y alveolar.

PERIODO: _____

CARACTERÍSTICAS:

PERIODO: _____

CARACTERÍSTICAS:

PERIODO: _____

CARACTERÍSTICAS:

PERIODO: _____

CARACTERÍSTICAS:

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL APARATO RESPIRATORIO

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA

Surfactante pulmonar:

Neumocito:

Alveolo-capilar:

Epiglotis:

Membrana hialina:

Enfisema:

Agenesia:

Hipoplasia:

Cuerdas vocales:

Atresia:

Fístula:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Formación de la fosas nasales

1.- _____
2.- _____
3.- _____
4.- _____
5.- _____
6.- _____
7.- _____
8.- _____
9.- _____

Formación de fosas nasales y cavidad bucal

1.- _____
2.- _____
3.- _____
4.- _____
5.- _____

Proceso de odontogénesis

1.- _____
2.- _____
3.- _____
4.- _____
5.- _____
6.- _____
7.- _____

Descripción del origen embriológico

1.- _____
2.- _____
3.- _____
4.- _____
5.- _____
6.- _____
7.- _____

Estructuras del aparato respiratorio

1.- _____
2.- _____
3.- _____
4.- _____
5.- _____

Maduración pulmonar

A- PERIODO _____
1.- _____
2.- _____

B.- PERIODO _____

1.- _____

2.- _____

3.- _____

C.- PERIODO _____

1.- _____

2.- _____

3.- _____

4.- _____

5.- _____

D.- PERIODO _____

1.- _____

2.- _____

3.- _____

4.- _____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Rivera-Hernández, A., Huerta-Martínez, H., Centeno-Navarrete, Y., Flores-Escamilla, R., & Zurita-Cruz, J. N. (2017). Actualización en hipotiroidismo congénito: definición, epidemiología, embriología y fisiología. Primera parte. *Revista Mexicana de Pediatría*, 84(5), 204-209.

Rivera-Hernández, A., Huerta-Martínez, H., Centeno-Navarrete, Y., & Zurita-Cruz, J. N. (2018). Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Segunda parte. *Rev Mex Pediatr*, 85(1), 34-40.

Salgado, K. R., Pérez, J. R., Chávez, J. R., Leiva, L. R., Rocha, G. R., Ramos, M. R., ... & Cárdenas, L. A. (2018). Hipotiroidismo congénito: factores de transcripción y calidad de vida. *Revista Médica de Trujillo*, 13(1).

Ojeda-Rincón, S. A., Gualdrón-Rincón, É. F., García-Rueda, N. A., Sarmiento-Villamizar, D. F., Parada-Botello, N. S., Gelves-Díaz, S. A., & Rubio-Guerrero, G. R. (2016). Hipotiroidismo congénito, la primera causa de retraso mental prevenible: un desafío para la medicina preventiva. *Revista Médicas UIS*, 29(1), 53-60.

Iñiguez, F., & Sánchez, I. (2008). Desarrollo pulmonar. *Neumonol Pediátrica*, 3(2), 148-55.

Morales, S. V., Tasiguano, A. H., Rodríguez, M. E. A., & Pinta, P. T. (2018). Factores de riesgo para recién nacidos con Apgar bajo. *Computing*, 3(5).

Pérez Martínez, Y., Delgado Rodríguez, Y., Milián, A., de la Caridad, O., & Gómez Fernández, M. (2017). Enfermedad de la membrana hialina en el Hospital Ginecobstétrico «Mariana Grajales». *Medicentro Electrónica*, 21(3), 237-240.
359.